

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИНИНГ ТРАНСПОРТДА ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ФАОЛИЯТИ ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Хайтбаев Элёрбек Зафар ўғли

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги

Академияси, тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11242961>

Ўтган давр мобайнида республиканинг туризм салоҳиятини юксалтириш борасида салмоқли ишлар амалга оширилди, туристлар учун қулай шароитлар яратиш ҳамда Ўзбекистоннинг ташриф учун хавфсиз мамлакат сифатидаги обрўсини шакллантиришга қаратилган комплекс чора-тадбирлар кўрилди.

Хавфсиз туризмни таъминлаш бўйича яратилган тизим туризм жойларида ҳамда туристлар томонидан республика бўйлаб ҳаракатланиш учун фаол фойдаланилаётган темир йўл ва ҳаво-транспорт инфратузилмаси объектларида жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш ва жиноятчиликка қарши курашиш чора-тадбирларини ўзида бирлаштирди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 январдаги “Ўзбекистон Республикасида туризмни жадал ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5611-сон ҳамда 2019 йил 1 февралдаги “Транспорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5647-сон фармонларига мувофиқ, шунингдек, транспорт ва туризм объектларида жамоат хавфсизлигини самарали таъминлашнинг сифат жиҳатидан янги босқичга ўтиш мақсадида:

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ва Туризмни ривожлантириш давлат қўмитасининг:

Бухоро, Самарқанд, Хива ва Шаҳрисабз шаҳарларида жорий этилаётган Хавфсиз туризмни таъминлаш концепциясини (кейинги ўринларда - Концепция) Тошкент шаҳри, Тошкент ва Сурхондарё вилоятларида татбиқ этиш ва босқичма-босқич амалга ошириш;

ички ишлар органларининг хавфсиз туризмни таъминлаш борасидаги фаолиятига ахборот-техник жиҳатдан кўмаклашиш, улар ўртасидаги ўзаро мувофиқлаштирилган ҳамкорлик устидан қатъий назорат ўрнатиш;

туризм намоиши объектлари ва инфратузилмаси ҳудудларида криминоген вазиятни тизимли таҳлил қилиш, туристларга нисбатан содир

этиладиган ҳуқуқбузарликлар сабаблари ва шароитларини аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш юзасидан манзилли чора-тадбирларни амалга ошириш белгиланди.

Ички ишлар органлари ходимларининг транспорт хавфсизлигини таъминлаш бўйича фаолияти умумий транспорт хавфсизлиги тизимининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Улар ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, йўловчилар ва ташилаётган юкларнинг тартиби ва хавфсизлигини таъминлашга қаратилган қатор функция ва вазифаларни бажаради.

Ўзбекистон Республикасининг «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги (2016йил 16сентябрь) қонунининг 16-моддасида транспортда хавфсизликни таъминлаш бўлинмаларининг мажбуриятлари берилган бўлса, 17-моддасида бу борадагги ҳуқуқлари белгиланган. Жумладан, мазкур қонуннинг 16-моддасида, жамоат жойларида, шу жумладан кўчаларда, майдонларда, истироҳат боғларида, транспорт магистралларида, вокзалларда, аэропортларда, шунингдек оммавий тадбирларни ўтказиш чоғида фуқароларнинг хавфсизлигини таъминлаши; йўл ҳаракати хавфсизлиги стандартлари, қоидалари ва нормаларига мос келмайдиган йўллардан ҳамда темир йўлдан ўтиш жойларидан фойдаланишни тақиқлаши;ўта хавфли ва махсус юкларни кўриқлаш ҳамда кузатиб бориш тадбирларини амалга оширишдаги мажбуриятлари белгиланган бўлса, 17-моддасида эса,террорчиликка қарши операция ўтказилаётган зонада жисмоний шахсларни шахсий кўриқдан ўтказишни, улардаги ашёларни, транспорт воситаларини ҳамда олиб ўтилаётган юкларни кўриқдан ўтказишни, шу жумладан назорат қилишнинг техник ва бошқа воситаларини қўллаган ҳолда кўриқдан ўтказишни амалга ошириш; йўллар ва темир йўлларни кесиб ўтиш жойларининг сақланиши, уларнинг йўл ҳаракатини тартибга солиш воситалари билан жиҳозланиши устидан назоратни амалга оширишдаги вазифалари белгиланган.

Транспорт хавфсизлигини та'минлаш бўйича ички ишлар органлари фаолиятининг асосий жиҳатлари қуйидагилардан иборат:

Патрул ва назорат: ички ишлар органлари ходимлари транспорт узеллари, станциялар, аэропортлар, портлар ва бошқа транспорт инфратузилмаси объектларида патруллик қиладилар. Улар хавфсизлик қоидаларига риоя этилишини назорат қилади, йўловчиларнинг ҳужжатлари ва юкларини текширади, шунингдек жамоат тартибини сақлайди.

Жиноятни тергов қилиш: Ички ишлар ходимлари транспорт билан боғлиқ жиноятларни, масалан, ўғирлик, талончилик, гиёҳванд моддалар билан боғлиқ жиноятларни ва бошқаларни текширади. Улар далилларни тўплайди, гувоҳлар ва гумонланувчиларни сўроқ қилади, шунингдек, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширади. Ички ишлар ходимлари транспорт билан боғлиқ жиноятларни, масалан, ўғирлик, талон-тарож қилиш, фирибгарлик, қонунга хилоф равишда муомалада бўлган транспорт воситалари ва бошқаларни тергов қиладилар.

Профилактика ва назорат: Ички ишлар органлари ходимлари томонидан транспортда ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишга қаратилган профилактик ишлари доимий тарзда олиб борилмоқда. Улар ахборот алмашинувларини ташкил қилади, йўловчилар ва транспорт компаниялари ходимлари билан суҳбатлар ўтказишади, шунингдек, хавфсизлик қоидаларига риоя қилинишини назорат қилади. Шунингдек, транспортда жамоат тартибини ҳимоя қилади, низолар ва босқинчилик кўринишларининг олдини олади, жамоат тартибини бузиш ҳолатларига муносабат билдиради ва уни тиклаш чораларини кўради.

Бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари билан ҳамкорлик: Ички ишлар органлари ходимлари транспорт хавфсизлиги учун масъул бўлган бошқа хизматлар билан фаол ҳамкорлик қиладилар. Улар билан маълумот алмашадилар, ҳамкорликда операциялар ва тренинглари ўтказишади ҳамда мумкин бўлган таҳдидларга самарали жавоб бериш учун ўз ҳаракатларини мувофиқлаштиришади.

Таълим ва малака ошириш: Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари транспорт хавфсизлиги соҳасидаги сўнгги тенденциялар ва амалиётлардан хабардор бўлиш учун доимий равишда тренинг ва малака ошириш курсларидан ўтадилар. Улар янги технологиялар, тактика ва стратегияларни ўрганадилар, шунингдек, махсус тренинг ва семинарларда мунтазам равишда қатнашиб келмоқдалар.

Шу билан биргаликда ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари транспорт ва хавфсизликни таъминлашда яна қандай вазифаларни бажарадилар деган савол туғилади?

Ички ишлар органлари ходимлари транспортда фуқаролар хавфсизлиги ва жамоат тартибини таъминлаш билан боғлиқ турли вазифаларни бажарадилар. Шунингдек, йўл ҳаракати қоидаларига риоя этилишини назорат қилиш, транспортда ички ишлар органлари ходимлари йўл ҳаракати қоидаларига риоя этилишини назорат қилади,

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

хуқуқбузарликларни аниқлайди ва уларга чек қўяди, хуқуқбузарликлар тўғрисида баённомалар тузади ва тегишли таъсир чораларини қўллайди.

Ушбу соҳа вакиллари транспорт объектлари билан боғлиқ турли жиноятларни тергов қилмоқда. Жумладан: поезд, метро ва жамоат транспортининг бошқа шаклларида содир этилган ўғирлик ва талончиликларни, фирибгарлик, жиддий жароҳат ёки ўлимга олиб келадиган бахтсиз ҳодисаларни текширадилар бунга йўл транспорт ҳодисаларини сабабларини аниқлаш, айбдорларни аниқлаш ва уларни жавобгарликка тортиш вазифаларини бажаради.

Гиёҳванд моддаларнинг ноқонуний айланиши: хуқуқ-тартибот идоралари ходимлари турли транспорт турлари, жумладан, пойездлар, самолётлар ва кемалар орқали гиёҳванд моддаларни ноқонуний ташишга қарши курашиш, тақиқланган товарларни чегарадан ёки мамлакат ичида ноқонуний олиб ўтилишини олдини олади.

2019 йил 1 апрелдан бошлаб қуйидаги тартиб жорий этилди, унга кўра:

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Транспорт ва туризм объектларида хавфсизликни таъминлаш департаментининг Хавфсиз туризм бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлинмаларига (кейинги ўринларда - хавфсиз туризмни таъминлаш бўлинмалари) шартнома асосида туристлар ва туристик гуруҳларни, шу жумладан автотранспортда ҳаракатланиш вақтида кузатиб бориш ҳамда моддий маданий мерос объектларида жамоат тартибини сақлаш бўйича пулли хизматлар кўрсатиш ҳуқуқи;

транспорт объектларида, биринчи навбатда туризм йўналишидаги поездларда хавфсиз туризмни таъминлаш бўйича функциялар транспортда хавфсизликни таъминлаш бўлинмалари томонидан амалга ошириш;

транспорт объектларида содир этилган жиноят ва ҳодисалар ҳақидаги хабар ва аризаларни ҳисобга олиш ва қайд этиш марказлашган тартибда транспортда хавфсизликни таъминлаш бўлинмаларининг навбатчилик қисмлари томонидан амалга ошириш;

транспорт объектлари ва уларга туташ ҳудудларда содир этилган жиноятлар билан боғлиқ баҳсли материалларни кўриб чиқишга доир қарор қабул қилиш Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирининг соҳавий ва минтақавий назоратни таъминлаш юзасидан бириктирилган ўринбосари томонидан Ўзбекистон Республикаси Транспорт прокуратураси билан келишилган ҳолда амалга ошириш;

туризм йўналишидаги темир йўл транспортида ҳаракатланиш давомида содир этилган, тегишлилиги бўйича ички ишлар органларига

тааллуқли бўлган маъмурий ҳуқуқбузарликларни кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш уларда жамоат тартибини самарали таъминлаш учун кузатувчи профилактика инспекторлари лавозимларини босқичма-босқич жорий этиш орқали бевосита поездларнинг ўзида амалга оширилиши;

темир йўл вокзаллари ва аэропортлар атрофида йўл ҳаракати хавфсизлиги қоидалари бузилишининг олдини олиш ва чек қўйиш ҳудудий ички ишлар органлари билан биргаликда транспортда хавфсизликни таъминлаш бўлинмалари томонидан амалга оширилиши белгилаб қўйилди.

ички ишлар органлари республикада хавфсиз туризмни таъминлаш аҳволини тизимли мониторинг қилади ҳамда туристлар оқими ва юзага келаётган тезкор вазият таҳлили асосида мазкур йўналишдаги иш самарадорлигини ошириш бўйича Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига вақти-вақти билан таклифлар киритиб бориши;

транспортда хавфсизликни таъминлаш бўлинмалари фаолиятини кундалик тартибга солиш масалалари бўйича тегишлича Қорақалпоғистон Республикаси ички ишлар вазири ва вилоятлар ички ишлар бошқармалари бошлиқларига, хизмат ва тезкор фаолиятни ташкил этиш масалалари бўйича бевосита Бош бошқармага бўйсунилари таъкидлаб ўтилди.

хавфсиз туризмни таъминлаш бўлинмалари ходимлари учун, қонунчиликда белгиланган бошқа қўшимча ҳақлардан қатъи назар, лавозим маошининг 100 фоизигача бўлган миқдорда рағбатлантирувчи устамалар жорий этиш ҳуқуқи берилди.

ПҚ-4229-сонли қарори¹ билан Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Транспортда жамоат хавфсизлигини таъминлаш бошқармаси, Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармасининг Тошкент метрополитенида ички ишлар бошқармаси ҳамда Тошкент вилояти Ички ишлар бошқармаси транспортда жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўлими негизида вазирликнинг Транспортда хавфсизликни таъминлаш бош бошқармаси ташкил этилди ва унинг асосий вазифалари белгилаб ўтилди.

Шунингдек, мазкур қарор билан қуйидаги тартиб жорий этилди, унга кўра: транспорт объектларида, биринчи навбатда туризм йўналишдаги поездларда хавфсиз туризмни таъминлаш бўйича функциялар

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 6 мартдаги «Транспорт ва туризм объектларида жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг самарали тизимини жорий этишга оид қўшимча чора-тадбирлар бўлишида»ги ПҚ-4229-сонли қарори

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

транспортда хавфсизликни таъминлаш бўлинмалари томонидан амалга ошириши;

транспорт объектларида содир этилган жиноят ва ҳодисалар ҳақидаги хабар ва аризаларни ҳисобга олиш ва қайд этиш марказлашган тартибда транспортда хавфсизликни таъминлаш бўлинмаларининг навбатчилик қисмлари томонидан амалга ошириши;

транспорт объектлари ва уларга туташ ҳудудларда содир этилган жиноятлар билан боғлиқ баҳсли материалларни кўриб чиқишга доир қарор қабул қилиш Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирининг транспорт ва туризм объектларида хавфсизликни таъминлаш бўйича ўринбосари томонидан Ўзбекистон Республикаси Транспорт прокуратураси билан келишилган ҳолда амалга ошириши;

туризм йўналишидаги темир йўл транспортида ҳаракатланиш давомида содир этилган, тегишлилиги бўйича ички ишлар органларига тааллуқли бўлган маъмурий ҳуқуқбузарликларни кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш уларда жамоат тартибини самарали таъминлаш учун кузатувчи профилактика инспекторлари лавозимларининг босқичма-босқич жорий этилиши натижасида бевосита поездларнинг ўзида амалга ошириши;

темир йўл вокзаллари ва аэропортлар атрофида йўл ҳаракати хавфсизлиги қоидалари бузилишининг олдини олиш ва чек қўйиш ҳудудий ички ишлар органлари билан биргаликда транспортда хавфсизликни таъминлаш бўлинмалари томонидан амалга ошириш тартиблари белгиланди².

² Ўзбекистон Республикасининг “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги 2016 йил 16 сентябрь кунуни. // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларитўплами. –2016.